

СОЛИҚЛАР ЁКИ ЙИҒИМЛАРНИ ТЎЛАШДАН БЎЙИН ТОВЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИНГ КЕЙИНГИ ВА ЯКУНИЙ БОСҚИЧЛАРИ

Абдулахатов Абдушукур Абдумалик ўғли
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза
қилиш академияси магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18017326>

Аннотация: Мазкур мақолада солиқлар ёки йиғимларни тўлашдан бўйин товлаш билан боғлиқ жиноятларни тергов қилишнинг кейинги ва якуний босқичлари жиноят ишини қўзғатишдан бошлаб ҳужжатларни қидириш, тинтув ва олиб қўйиш, сўроқ қилиш, тафтиш ва суд экспертизаларини тайинлаш, мол-мулкни хатлаш ҳамда тергов тактикаси ва процессуал тартибларнинг самарадорлигини оширишга қаратилган назарий ва амалий қоидалар асосида ёритилган.

Аннотация: В данной статье на основе теоретических и практических положений, направленных на повышение эффективности следственной тактики и процессуальных процедур, освещены последующие и заключительные этапы расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов или сборов. Рассмотрены процессы, начиная с возбуждения уголовного дела: поиск документов, обыск и изъятие, допрос, ревизия и назначение судебных экспертиз, а также наложение ареста на имущество.

Abstract: This article examines the subsequent and final stages of investigating crimes related to tax or fee evasion, starting from the initiation of criminal proceedings. It covers document searches, searches and seizures, interrogations, audits and forensic examinations, and property seizures. The article is based on theoretical and practical principles aimed at increasing the effectiveness of investigative tactics and procedural methods.

Калит сўзлар: солиқ жиноятлари, тергов тактикаси, тинтув, олиб қўйиш, тафтиш, суд экспертизаси, мол-мулкни хатлаш, процессуал ҳаракатлар.

Ключевые слова: налоговые преступления, следственная тактика, обыск, изъятие, ревизия, судебная экспертиза, арест имущества, процессуальные действия.

Keywords: tax crimes, investigative tactics, search, seizure, audit, forensic examination, property seizure, procedural actions.

Солиқлар ёки йиғимларни тўлашдан бўйин товлаш билан боғлиқ ҳуқуқбузарлик аниқланган пайтда терговга қадар текширувни ўтказиш, жиноят таркиби элементлари (аломатлари) аниқланганда жиноят иши қўзғатиш ва терговни тўғри режалаштириш катта аҳамият касб этади.

Хусусан, жиноят ишини қўзғатмасдан текширув ишларини олиб бориш натижасида қўшимча далиллар базасини тўплаш лозим. Терговга қадар текширув жараёнида умумий тусмоллар (версиялар) текширилиши, жиноят аломатлари аниқланмаган тақдирда иш қўзғатилиши рад этилиши лозим. Жиноят иши қўзғатилганидан сўнг юзага келган тергов вазиятидан (вазиятси) келиб чиқиб тергов режасини тузиш зарур. Мазкур режада амалага оширилиши лозим бўлган тергов ва бошқа процессуал ҳаракатлар кетма-кетлиги (уларни амалага ошириш муддатлари) белгиланади.

Тергов ҳаракатларининг дастлабки ва кейинги босқичлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ҳужжатларни қидириб топиш, тинтув ва олиб қўйиш;
- гувоҳлар ва гумон қилинувчиларни сўроқ қилиш;
- ташкилот ҳудудини кўздан кечириш; тафтиш тайинлаш ва ўтказиш;
- ҳужжатларни ўрганиш учун суд экспертизаларини тайинлаш;
- гумон қилинувчиларнинг мол-мулкни, шунингдек банк депозит ҳисоб рақамларини хатлаш¹.

Юқоридаги тергов ва процессуал ҳаракатларининг тартиби ва йўналишини мазмунан очиб бериш мақсадга мувофиқ.

Тергов жараёни учун муҳим бўлган ҳужжатларни топиш, шунингдек хатлаш мумкин бўлган юридик шахнинг мол-мулкни аниқлаш учун қидирув жараёни амалга оширилади. Жиноят-процессуал кодексининг 20-бобида тинтув ўтказишнинг тартиб ва асослари белгиланган. Жиноят процессида қидирув олиб қўйилиши керак бўлган объектларнинг жойлашуви тўғрисида аниқ маълумот бўлмаган тақдирда амалга оширилади.

Хусусан, ЖПКнинг 158-моддасида тинтув ўтказиш учун асос сифатида бирор турар жой, хизмат, ишлаб чиқариш биносида ёки ўзга жойда ёхуд бирор шахсда иш учун аҳамиятли бўлган нарса ёки ҳужжатлар бор деб ўйлаш учун етарли маълумот бўлиши кўрсатилади. Қарорда тинтув ўтказиш учун тегишли асослар акс эттирилиши ва ўтказиладиган жой аниқ белгиланиши керак.

¹ Александров, И. В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для магистров / И. В. Александров. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 405 с.

Жиноят-процессуал кодексининг 161-моддаси талабларига мувофиқ суриштирувчи, терговчи олиб қўйиш ёки тинтув ўтказишга киришишдан олдин олиб қўйиш ёки тинтув ўтказилаётган шахсни қарор ёки ажрим билан таништириб, имзо қўйдириши шарт. Қарор ёки ажрим билан таништирганидан сўнг олинishi лозим бўлган нарса ва ҳужжатларни ихтиёрий равишда беришни таклиф қилади, таклиф рад этилган тақдирда мажбурий равишда олади. Башарти бу нарса ва ҳужжатлар олиб қўйишни амалга ошириш тўғрисидаги қарорда ёки ажримда кўрсатилган жойдан топилмаса, у ҳолда тинтув ўтказилади.

Жиноят процессида қидирув олиб қўйилиши керак бўлган объектларнинг жойлашуви тўғрисида аниқ маълумот бўлмаган тақдирда амалга оширилади, бу унинг қидирув хусусиятини белгилайди.

Хусусан, ЖПКнинг 158-моддасида тинтув ўтказиш учун асос сифатида бирор турар жой, хизмат, ишлаб чиқариш биносида ёки ўзга жойда ёхуд бирор шахсда иш учун аҳамиятли бўлган нарса ёки ҳужжатлар бор деб ўйлаш учун етарли маълумот бўлиши кўрсатилади.

Қарорда тинтув ўтказиш учун тегишли асослар акс эттирилиши ва ўтказиладиган жой аниқ белгиланиши керак.

Шу муносабат билан бугунги тергов амалиётида кенг тарқалган камчиликга эътибор қаратиш лозим, бу қидирув ўтказилиши лозим бўлган жойининг нотўғри ёки ноаниқ белгиланиши ҳисобланади.

Жиноят-процессуал кодексининг 158-моддаси диспозициясида банклар ва бошқа кредит ташкилотларидаги омонатлар ва ҳисобварақлар тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олган нарсалар ва ҳужжатларни қидириш тартиби тўғридан-тўғри белгиланмаган. Бундан ташқари, “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида” Ўзбекистон Республикасининг Қонунида² ҳам ушбу масалага эътибор берилмаган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 27-моддасига, шунингдек Жиноят-процессуал кодексининг 182-моддасига биноан, терговчи тинтув пайтида аниқланган шахснинг шахсий ҳаёти ёки шахсий ёки оилавий сирни ташкил этувчи маълумотларнинг ошкор қилинмаслиги чораларини кўриши шарт, шунингдек зарурат туғдирмайдиган мулкка зарар етказилишига йўл қўйилмаслиги керак.

Жиноят-процессуал кодексининг 181-моддаси 7-қисмига биноан, топилган нарсалар, ҳужжатлар бошқа иштирок этган шахсларга тақдим

² Ўзбекистон Республикасининг «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги Қонуни // <https://lex.uz/docs/4581969>

этилиши керак, агар керак бўлса, тегишли равишда ўралиб, муҳрланган, терговчи ва холисларнинг имзолари билан тасдиқланган бўлиши шарт.

Жиноят-процессуал кодексининг 163-моддаси 2 ва 3-қисмларига мувофиқ тинтув ва олиб қўйиш якуни бўйича баённома тузилади. Баённомада нарса ва ҳужжатларнинг айнан қаерда ва қандай шароитда топилганлиги, ихтиёрий равишда берилганлиги ёки мажбурий равишда олинганлиги кўрсатилиши лозим. Барча олинган нарса ва ҳужжатлар баённомада бирма-бир қайд қилиниб, уларнинг миқдори, ўлчови, оғирлиги, ҳар қайсисининг ўзига хос белгилари кўрсатилиши, зарурат бўлган тақдирда ўралиши ва муҳрланиши лозим.

Олиб қўйиш ёки тинтув вақтида изланаётган нарса ва ҳужжатларни йўқ қилишга ёки яширишга уриниш ҳоллари содир бўлган тақдирда, бу ҳол суриштирувчи ёки терговчи томонидан кўрилган чоралар ҳам кўрсатилиб баённомада акс эттирилиши лозим. Сабаби, бундай ҳаракатлар иш учун аҳамиятга эга бўлган далилларни йўқ қилиш сифатида баҳоланиши ва кейинчалик айбловчи далил сифатида ишлатилиши мумкин.

Фикримизча, мазкур қондани ЖПКнинг 163-моддасига 4-қисм сифатида киритиш ва уни қўйидаги таҳрирда баён этиш мақсадга мувофиқ *“Тузилган баённомада олиб қўйилган нарсалар, ҳужжатлар ёки қимматбаҳо буюмларни йўқ қилиш ёки яширишга уринишлар ва шу муносабат билан кўрилган чоралар кўрсатилиши шарт”*. Таъкидлаш жоизки, мазкур тартиб Қозоғистон Республикаси ЖПКнинг 256-моддаси 3-қисмида³, Грузия Республикаси ЖПКнинг 120-моддаси 8-қисмида⁴, Россия Федерацияси ЖПКнинг 183-моддасида⁵ белгиланган.

Тинтув жараёнида юридик шахс ҳам расмий ҳужжатлар ва уларнинг қоралама нусхаларини, гумон қилинувчи шахс билан боғлиқ бўлган бошқа шахсларнинг телефон рақамлари ва фамилияларининг барча турларини, сохта ҳужжатлар бланкаларини, муҳрлар ва штампларнинг клишеларни, уларни тайёрлашда фойдаланилган техник воситаларни, шунингдек дастлабки бухгалтерия ҳисоботларини ҳам олиб қўйиш мақсадга мувофиқ.

³ «Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан» от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2022 г.) // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=0

⁴ «Уголовно-процессуальный кодекс Грузии» от 24.10.2022 года // <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/90034?publication=150>

⁵ «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.10.2022) // <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073942>

Жиноят-процессуал кодексининг 157-моддаси диспозицисига мувофиқ “олиб қўйиш тергов ҳаракати деганда жиноят иши учун аҳамиятга молик нарса ва ҳужжатларнинг олиб қўйилиши” тушунилади. Шунинг таъкидлаш керакки, олиб қўйиш жараёни кўп жиҳатдан тинтув жараёнига тўғри келади, шунинг учун у шунга ўхшаш процессуал тартибда ва бир хил шахсларнинг иштирокида амалга оширилади. Олиб қўйиш баённомаси тинтув баённомаси қоидаларига мувофиқ тузилади.

Шу билан бирга, олиб қўйиш турларининг хусусиятларига эътибор қаратиш лозим, улар фақат суриштирувчи, терговчи, прокурор қарори ёки суд ажрими асосида амалга оширилиши мумкин.

Р.А.Алексеевнинг фикрига кўра, солиқ тўлашдан бўйин товлаш фактларини текшириш режалаштираётганда, жиноятчининг хатти-ҳаракатлари латент характерига эга бўлса ҳам, одатда улар турли хил молиявий-иқтисодий ҳужжатларда акс эттирилишини ёдда тутиш керак⁶. Шунинг учун, агар терговнинг дастлабки босқичида жиноий ишда далилий аҳамиятга эга бўлган алоҳида ҳужжатлар йўқлиги аниқланса, тергов олиб боровчи шахс уларни аниқлаш ва олиб қўйиш учун шошилинч чоралар кўриши шарт. Олиб қўйиш жараёнида юридик шахсдан молия-ҳўжалик фаолиятини юритиш билан боғлиқ ҳужжатлар, ташкилотнинг рўйхатга олиш ҳужжатлари олиниши мақсадга мувофиқ.

Ҳужжатларни кўздан кечиришда натижасида ҳужжатлар тури, ким томонидан ва қачон берилганлиги, ташқи кўриниш белгилари, ҳужжатдаги фактлар ва ҳолатлар, қалбакилаштириш белгилари аниқланади. Олинган ҳужжатларни ўрганишнинг асосий мақсади юридик шахснинг молиявий-ҳўжалик фаолияти тўғрисида ишончли маълумотларни аниқлаш ҳисобланади.

Кейинги амалга оширилиши лозим бўлган тергов ҳаракати – бу сўроқ қилиш. Жиноят-процессуал кодексининг 97-моддасига мувофиқ “гувоҳ, жабрланувчи, шунингдек озодликда юрган гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчи суриштирувчига, терговчига, прокурорга ва судга чақирув қоғози билан чақирилади. Чақирув қоғози почта орқали жўнатилади ёки чопар орқали топширилади”. Сўроқ қилиш учун тегишли равишда чақирилган шахс белгиланган муддатда ҳозир бўлиши ёки терговчига келмаслик сабаблари тўғрисида олдиндан хабар бериши шарт.

⁶ Алексеев Р.А. Тактика следственных и иных процессуальных действий на этапах расследования уклонения от уплаты налогов с организации // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2004. № 3. С. 215-298.

Белгиланган вақтда терговчига узрли сабабларсиз келмаслик процессуал мажбурлаш чораларини, масалан, мажбурий келтиришни қўллашга олиб келиши мумкин. Сўроқ қилишнинг умумий қоидалари ЖПКнинг 94–108-моддаларида белгиланган. Сўроқ қилишни дастлаб ҳуқуқбузарликни аниқлаган мансабдор шахслардан, яъни Назорат-тафтиш бошқармаси, солиқ органлари ходимлари, аудиторлардан бошлаш мақсадга мувофиқ. Чунки ушбу шахслар юридик шахснинг солиқлар ёки йиғимларни тўлашдан бўйин товлаш жинояти аломатларини аниқланиши билан боғлиқ маълумотларга эга бўладилар. Кейинчалик молиявий-хўжалик операцияларида бевосита иштирок этган юридик шахс ходимлари, контрагентлар сўроқ қилинади.

В.М.Прошиннинг фикрича, “юқоридаги шахслар ташкилотда нақд пул муомаласи билан боғлиқ маълумотлар, ташкилотнинг нақд пулсиз маблағларини муомалага чиқариш тартибига оид бухгалтерия ҳисоби, солиқ ҳисобини ташкил этиш тартиби, бухгалтерия (молиявий) ва солиқ ҳисоботларини тузиш тартиби, товар-моддий бойликларни қабул қилиш, моддий-ишлаб чиқариш қийматларини сақлаш, тайёр маҳсулот ва бошқа материалларни сотиш, хизматлар кўрсатиш, ишларни бажариш тартиби тўғрисида гувоҳлик беришлари мумкин”⁷. Мазкур маълумотлар сўроқ қилиш баённомасида акс эттирилади.

Жиноят-процессуал кодексининг 125-моддасига биноан, сўроқ қилиш жараёнида идентификация қилиш учун таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатини амалга ошириш мумкин.

Кейинги амалга оширилиши лозим бўлган тергов ҳаракати – бу тафтиш.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 187¹-моддасига мувофиқ “юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларни тафтиш қилиш иш учун аҳамиятли бўлган ҳолатлар ҳақидаги маълумотларни текшириладиган субъектларнинг бухгалтерия, молия, статистика, банк ҳужжатларини ва бошқа ҳужжатларини ўрганиш ҳамда таққослаб кўриш йўли билан олиш мумкин бўлган ҳолларда тайинланади”.

Дастлаб тафтиш терговга қадар текширув жараёнида тайинланиши ва ўтказилиши мумкин. Аксарият ҳолларда айнан тафтиш якуни маълумотларига асосан солиқ жиноятлари аниқланади ва ушбу маълумотлар асосида жиноят иши қўзғатилади. Аммо иш қўзғатилганидан

⁷ Прошин В.М. Теория и практика расследования налоговых преступлений // [Электронный ресурс]. – Режим доступа // <https://kubsau.ru/upload/iblock/567/56780ce8e29bda54d994d8712426014c>. 2019.

сўнг қўшимча ёки қайта тафтиш тайинлаш зарурати мавжуд бўлиши ҳам мумкинлигини инкор қилиб бўлмайди.

Жиноят-процессуал кодексининг 187⁹-моддасига мувофиқ “қўшимча тафтиш натижалари тўғрисидаги далолатномада мавжуд бўлган камчиликларни тўлдириш ва иш бўйича янгидан аниқланган ҳолатларни аниқлаштириш учун тайинланади”.

Қайта тафтиш қуйидаги ҳолларда тайинланади:

тафтиш хулосалари ва натижаларига рози эмаслик тўғрисида текширилган субъект, айбланувчи ёки судланувчи томонидан тақдим этилган эътирозлар асосли деб топилганда;

тафтиш натижалари тўғрисидаги далолатномада тафтиш материаллари ва жиноят ишининг бошқа материаллари билан қарама-қаршиликлар мавжуд бўлганда, шунингдек тафтиш натижалари тўғрисидаги далолатномадаги хулосаларга асос бўлган ҳужжатлар, ахборот ва материаллар нотўғри деб топилганда;

тафтиш натижалари тўғрисидаги далолатномада кўрсатилган хулосалар асоссиз бўлганда ёки уларнинг тўғрилиги шубҳа туғдирганда.

Дастлабки тафтишни ўтказган шахслар қайта тафтиш ўтказиш учун тайинланиши мумкин эмас. Қўшимча тафтиш ёки қайта тафтиш ушбу бобда белгиланган тартибда ва муддатларда ўтказилади. Бунда тафтиш суриштирувчининг, терговчининг, прокурорнинг қарори ёки суд ажримига асосан тайинланади.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 187³-моддасида кўрсатилган органлар ва ташкилотлар тафтишни тайинлаш тўғрисидаги қарор ёки ажрим олинган пайдан эътиборан икки иш кунидан кечиктирмай тафтиш ўтказиш ҳақида тафтишни ўтказиш учун тайинланган шахсларни албатта кўрсатган ҳолда буйруқ чиқаради. Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 187³-моддасига кўра, тафтиш ўтказиш учун тайинланадиган шахслар сифатида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг, Давлат солиқ хизматининг, Молия вазирлигининг ва ҳудудий молия органларининг мутахассислари иштирок этиши мумкин ҳамда зарур бўлган ҳолларда, суриштирувчининг, терговчининг, прокурорнинг қарорига ёхуд суднинг ажримига кўра бошқа давлат органлари ва ташкилотларнинг ходимлари ҳам тафтиш ўтказиш учун жалб этилиши мумкинлиги белгиланган.

Тадбиркорлик субъектларини тафтишдан ўтказиш шартлари Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 187⁴-моддасида белгилаб қўйилган⁸. “Тадбиркорлик субъектларини тафтиш қилиш юридик хизмат вакиллари ва (ёки) жалб этилган адвокатлар албатта иштирок этган ҳолда (тадбиркорлик субъекти мазкур ҳуқуқдан воз кечган ҳоллар бундан мустасно) ўтказилади. Юридик хизмат вакилининг иштирокидан ва (ёки) адвокатнинг юридик ёрдамидан воз кечиш тафтишнинг кейинги босқичларида тадбиркорлик субъекти томонидан уларни жалб этиш учун тўсиқ бўлмайди.

Тафтиш ўтказувчи шахс тадбиркорлик субъектининг ваколатли вакилига унинг тафтиш ўтказишда иштирок этишга юридик хизмат вакилини ва (ёки) адвокатни жалб этишга ёхуд уларнинг иштирокидан воз кечишга бўлган ҳуқуқини тафтиш ўтказиш бошлангунига қадар ёзма шаклда тушунтиради ва бу ҳақда баённома тузилади. Агар тадбиркорлик субъектининг мансабдор шахси ёки вакили томонидан юридик хизмат вакилини ва (ёки) адвокатни жалб этиш нияти билдирилса, тафтиш ўтказишнинг бошланиши юридик хизмат вакили ва (ёки) адвокат етиб келгунига қадар, бироқ кўпи билан йигирма тўрт соатга тўхтатиб турилади. Юридик хизмат вакилининг ва (ёки) адвокатнинг йигирма тўрт соат ичида етиб келиш имконияти бўлмаган тақдирда, тафтиш уларнинг иштирокисиз бошланади.

Тафтиш ўтказиш учун асос бўлиб хизмат қилувчи қуйидаги ҳужжатларнинг мавжуд бўлиши тадбиркорлик субъектини тафтишдан ўтказишнинг мажбурий шартидир:

- тафтиш тайинлаш тўғрисидаги қарор ёки ажрим;
- ваколатли органнинг тафтиш ўтказиш тўғрисидаги буйруғи;
- тафтиш ўтказувчи шахснинг хизмат гувоҳномаси;
- тафтишга рухсат бериш тўғрисидаги махсус гувоҳнома”⁹.

Тафтиш ўтказиш учун тайинланган шахслар текширилаётган субъектнинг мансабдор шахсларини ёки вакиллари тафтиш ўтказиш учун асос бўлган ҳужжатлар билан тафтиш ўтказиш бошлангунига қадар таништириши, шунингдек текширувларни рўйхатдан ўтказиш китобига ёзув киритиши шарт.

⁸ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари миллий базасининг расмий веб-сайти – www.lex.uz

⁹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари миллий базасининг расмий веб-сайти – www.lex.uz

Тафтиш тайинлаш тўғрисидаги қарорнинг ёки ажримнинг ва ваколатли органнинг тафтиш ўтказиш ҳақидаги буйруғининг кўчирма нусхалари текшириляётган субъектнинг мансабдор шахсига ёки вакилига имзо қўйдириб топширилган, шунингдек улар хизмат гувоҳномаси ва тафтишга рухсат бериш тўғрисидаги махсус гувоҳнома билан таништирилган пайт тафтиш ўтказиш бошланган пайт деб ҳисобланади. Текшириляётган субъект мансабдор шахсининг ёки вакилининг тафтиш ўтказиш учун асос бўлган ҳужжатларни олиш ва улар билан танишишдан бош тортиши тафтишни бекор қилиш учун асос бўлмайди.

Текшириляётган субъектнинг мансабдор шахси ёки вакили тегишли ҳужжатларни олиш ва улар билан танишишдан бош тортган тақдирда, тафтиш ўтказиш учун тайинланган шахс томонидан унинг ўзи ва текшириляётган субъектнинг мансабдор шахси ёки вакили имзолайдиган баённома тузилади. Текшириляётган субъектнинг мансабдор шахси ёки вакили мазкур баённомани имзолашдан бош тортган тақдирда, унга тегишли ёзув ёзиб қўйилади. Мазкур ҳолда баённома имзоланган пайт тафтиш ўтказиш бошланган пайт деб ҳисобланади.

Текшириляётган субъектнинг мансабдор шахси ёки вакили тафтиш ўтказиш учун зарур бўлган ҳужжатларни, ахборотни ва материалларни тафтиш ўтказиш учун асос бўлган ҳужжатлар олинганидан ва улар билан танишиб чиқилганидан кейин тақдим этиши шарт. Текшириляётган субъектнинг мансабдор шахси ёки вакили ҳужжатларни, ахборот ва материалларни тақдим этишдан бош тортган тақдирда, тафтиш ўтказувчи шахс бундан буёнги процессуал ҳаракатларни ўтказиш тўғрисида қарор қабул қиладиган суриштирувчига, терговчига, прокурорга ёки судга бу ҳақда дарҳол хабар қилади.

Тергов ҳаракатларини амалга оширишнинг навбатдаги босқичи ҳужжатларни ўрганиш учун суд-тиббий ва бошқа суд экспертизаларини тайинлашдир.

Суд-бухгалтерия экспертизаси бухгалтерия ҳужжатларининг тўғрилиги, шунингдек, етишмовчилик ва ортиқча нарсалар, аудитларнинг ишончлилиги, етказилган моддий зарар ва у учун жавобгар шахслар билан боғлиқ масалаларни ҳал қилиш учун тайинланади. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.С.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертиза маркази Бухоро вилоят бўлими ходими С.Ў.Очиловнинг таъкидлашича, “суд-бухгалтерия экспертизаси иқтисодий экспертизанинг энг кенг тарқалган турларидан бири бўлиб, у корхона (ташкилот),

хужаликларнинг бухгалтерия хужжатларидаги ҳисоб-китоб жараёнларини (операцияларини) таҳлил қилиш, давлат, жамият мулки талон-тарож қилинганлик ва бошқа хужалик, мансаб жиноятларини очиш каби ҳолатларга эҳтиёж туғилганда ўтказилади. Суд-бухгалтерия экспертизаси ҳал этиши учун қўйидаги асосий вазифалар қўйилиши мумкин:

- ҳисобдаги пул маблағлари ва товар моддий бойликлар камомади ёки ортиқчалигини яшириш ҳолатларини аниқлаш;

- хужжатли тафтиш давомида тафтишчи томонидан қўлланилган услубларнинг асосланганлигини аниқлаш;

- бухгалтерия ҳисобини юритиш ҳисоботларида йўл қўйилган камчиликлар оқибатида, пул маблағлари ва бошқа турдаги моддий зарарлар ҳамда товар моддий бойликлар камомади ёки ортиқчалигининг келиб чиқиш, уларни яшириш ҳолатларини аниқлаш;

- юқори ташкилотлар томонидан ўтказилган текшириш натижалари бўйича ҳамда жавобгар, жабрланувчи ва гувоҳ кўрсатмалари бўйича бухгалтерия ҳисоб маълумотларини тадқиқ этиш;

- корхона (ташкилот) бухгалтерия хужжатларга асосан ишлаб чиқаришга чиқим қилинган материаллар (хом ашёлар) миқдорини ҳамда уларнинг маҳсулот миқдори бўйича тасдиқланган меъёрларга тўғри келишини аниқлаш;

- ҳисоботларда акс этган ҳақиқий ҳолатларини ва улар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш;

- иқтисодий ҳуқуқбузарликларнинг сабабларини ва унинг содир этилишга имкон берган шарт-шароитларни белгилаш”¹⁰.

Ишга аҳамиятли бўлган бошқа ҳолатларни аниқлаш мақсадида қўшимча суд экспертизалари ўтказиш мумкин. Бунда қўлда ёзилган матнлар, имзолар экспертизасини ўтказиш, ҳар хил турдаги ахборот технологияларини ўрганилиши мақсадга мувофиқ.

Иқтисодий ёки бухгалтерия экспертизасини ўтказиш жараёнида криминалистик аҳамиятга эга бўлган барча масалаларни аниқлаш имконияти мавжуд эмас. Шу сабабли, билимларнинг янги йўналишини – солиқ ва суд-тиббий тадқиқотларни фаол равишда ривожлантириш керак. Солиқ-суд-тиббий тадқиқотлар – бу солиқ тўловчининг солиқ мажбуриятининг пайдо бўлишидан тортиб то тегишли бюджетга солиқ олинишигача бўлган солиқларни тўламаганлик таркибий элементларини таҳлил қилиш жараёнида суд-тиббий аҳамиятга эга маълумотларни

¹⁰ <https://sudex.uz/?p=4480>

аниқлаш бўйича мутахассиснинг ҳаракатлари мажмуаси. Солиқ жиноятларини аниқлаш ва тергов қилишда мутахассисни жалб қилиш хусусиятлари, унга жисмоний ёки юридик шахс, солиқ агенти ёки қарздор томонидан солиқни тўлашнинг таркибий элементларини шакллантириш пайтида йўл қўйилган била туриб ёлғон маълумотларнинг белгиларини аниқлаш вазифаси юкланганлиги билан боғлиқ. Келажакда суд-солиқ экспертизасини қўллаш услубиётини ишлаб чиқиш зарур, чунки ҳозирги вақтда мавжуд бўлган солиқ экспертизаси асосан мураккаб хусусиятга эга бўлиб, суд-иқтисодий ва суд-бухгалтерия компонентларини ўзида мужассамлайди.

Кейинги амалга оширилиши лозим бўлган процессуал ҳаракат – бу мол-мулкни аниқлаш ва уни хатлашдир. Мол-мулкни хатлаш мулкдорга ёки мол-мулкнинг эгасига мол-мулкни тасарруф қилиш, зарур ҳолларда эса, ундан фойдаланиш ман этилганлигини эълон қилишдан ёхуд мол-мулкни тортиб олишдан ва уни сақлаб туриш учун бошқа шахсларга топширишдан иборатдир. Суриштирувчи, терговчи ёки прокурор тергов жараёнида юридик шахсга тегишли бўлган мол-мулк ҳақидаги маълумотларни аниқлаши зарур.

Маълумки, “Банк сирини тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига¹¹ мувофиқ банк муассасалари ўз мижозларининг (вакилларининг) операциялари, ҳисобварақлари ва омонатларига доир маълумотлар; банк ўз мижозига (вакилига) банк хизматлари кўрсатиши муносабати билан мазкур мижоз (вакил) тўғрисида олган маълумотлар; мижознинг (вакилнинг) банк сейфлари ва биноларида сақлаб турилган мол-мулки, унинг хусусияти ва қиймати ҳақидаги маълумотлар; мижоз (вакил) топшириғига биноан ёки унинг фойдасини кўзлаб амалга оширилган банклараро операциялар ва битимлар тўғрисидаги маълумотлар; банк сирини ташкил этувчи маълумотларнинг банклар ўртасида муомалада бўлиши натижасида маълум бўлиб қолган, бошқа банкнинг мижозига (вакилига) доир маълумотларни сир сақланишини кафолатлайди. Лекин ушбу Қонуннинг 5 ва 9-моддаларига мувофиқ прокуратура, дастлабки тергов, суриштирув органлари ва тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг қонуний талабига биноан банк сирини ошкор қилиниши мумкин. Бунда талаб қилинаётган

¹¹ Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 30 августдаги “Банк сирини тўғрисида”ги Қонуни // <https://lex.uz/docs/41760>

маълумотлар прокурорнинг санкцияси билан қуйидагиларга тақдим этилади:

- прокуратура, дастлабки тергов ва суриштирув органларига уларнинг иш юритувидаги жиноят ишлари бўйича ҳолатларни аниқлаш, шунингдек етказилган зарарни ундиришни ёки мол-мулкни хатлашни таъминлаш мақсадида – терговчининг ёхуд суриштирувчининг асослантирилган қарорига кўра;

- тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга уларнинг иш юритувидаги тезкор-қидирув ишлари бўйича ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш мақсадида — тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбари томонидан тасдиқланган асослантирилган қарор асосида.

“Ашёвий далил деб эътироф этилган мол-мулкни ўзлаштиришнинг, харж қилиб юборишнинг, яширишнинг, йўқ қилиб ташлашнинг ёки шикастлантиришнинг олдини олиш мақсадида ушбу мол-мулк ҳам хатланади” (ЖПКнинг 290-моддаси 1-қисми). Мулкни хатлаш мулк эгасининг мулк ҳуқуқидан маҳрум қилиниши ва ушбу ҳуқуқларнинг бошқа шахсга ёки давлатга ўтказилиши билан боғлиқ эмас.

Мол-мулкни хатлаш суриштирувчининг ёки терговчининг қарори бўйича прокурор розилиги билан ёхуд бу тергов ҳаракатини бажаришни тергов органига топширишга ҳақли бўлган суднинг ажрими бўйича амалга оширилади. Кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда мол-мулкни хатлаш прокурорнинг розилигисиз ҳам амалга оширилиши мумкин, лекин кейинчалик йигирма тўрт соат ичида прокурор қарор ва баённома нусхаси илова қилинган ҳолда хабардор қилинади. Кечиктириб бўлмайдиган ҳолатлар суриштирувчининг ёки терговчининг прокурорга юборилган хабарномасида асослантирилиши лозим.

Хатлаш тўғрисидаги қарорда ёки ажримда у ким томонидан, қачон ва қайси иш бўйича чиқарилгани, нима мақсадда ва кимнинг мол-мулки хатланиши лозимлиги кўрсатилади. Мол-мулкни хатлаш тўғрисида қарор чиқарилгандан кейин суриштирувчи ёки терговчи томонидан гаров реестрига бир кун ичида тегишли ёзув киритилади, мол-мулкни хатлаш ҳақида суд ажрими чиқарилгандан кейин эса, қонунчиликка мувофиқ ваколатли бўлган органлар томонидан уч сутка ичида шундай ёзув киритилади.

Солиқ органининг солиқ тўловчи бўлган юридик шахснинг мол-мулкига нисбатан мулк ҳуқуқини чеклашга доир ҳаракати солиқ қарзини

ундириш тўғрисидаги қарорнинг бажарилишини таъминлаш усули сифатида белгиланади¹².

Хулоса қилиб айтганда, юридик шахслар томонидан солиқлар ёки йиғимларни тўлашдан бўйин товлаш билан боғлиқ жиноятларни тергов қилиш жараёнининг самарадорлиги ўз вақтида жиноят тўғрисидаги хабарни кўриб чиқиш, процессуал ҳаракатлар мажмуасини тўғри танлаш, шунингдек солиқ ва суриштирув органлари билан ҳамкорлик қилишда ифодаланади.

Юридик шахслар томонидан солиқлар ёки йиғимларни тўлашдан бўйин товлаш билан боғлиқ жиноятларни тергов қилиш бўйича криминалистик тактика ва услубиётни ишлаб чиқишда суд-тергов амалиёти материалларига таяниш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари миллий базасининг расмий веб-сайти – www.lex.uz
- 2.Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси // lex.uz/docs/4674902
- 3.Ўзбекистон Республикасининг «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги Қонуни // <https://lex.uz/docs/4581969>
- 4.Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 30 августдаги “Банк сири тўғрисида”ги Қонуни // <https://lex.uz/docs/41760>
- 5.«Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан» от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2022 г.) // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=0
- 6.«Уголовно-процессуальный кодекс Грузии» от 24.10.2022 года // <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/90034?publication=150>
- 7.«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.10.2022) // <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073942>
- 8.Александров, И. В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для магистров / И. В. Александров. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 405 с.
- 9.Алексеев Р.А. Тактика следственных и иных процессуальных действий на этапах расследования уклонения от уплаты налогов с организации //

¹² Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси // lex.uz/docs/4674902

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2004. № 3. С. 215-298.

10.Прошин В.М. Теория и практика расследования налоговых преступлений // Электронный ресурс]. – Режим доступа // <https://kubsau.ru/upload/iblock/567/56780ce8e29bda54d994d8712426014c>. 2019.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

